

ЭССЕ

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.14509664 <https://zenodo.org/record/14509664>

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Павлов Руслан Николаевич¹

Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, Москва, Россия (pavlovru@mail.ru), (ORCID: 0000-0003-3405-2688)

Ключевые слова: социальное предпринимательство, эффективная применимость, государственная поддержка, общественное мнение, кредиторы, спонсоры, дизайн, маркетинг

Для цитирования: Павлов Р.Н. Факторы эффективности применения социального предпринимательства // Вопросы политической экономики. 2024. № 4(40). С. 163-175.

FACTORS OF EFFICIENCY OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP APPLICATION

Ruslan N. Pavlov

Candidate of Economics, Senior Researcher at the Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, (pavlovru@mail.ru), (ORCID: 0000-0003-3405-2688)

Keywords: social entrepreneurship, efficient applicability, state support, public opinion, creditors, sponsors, design, marketing

For citation: Pavlov R.N. Factors of efficiency of social entrepreneurship application. Problems in Political Economy. 2024;4(40):163-175.

JEL codes: I11, I38, J54

Введение

В последнее время интерес к теме социального предпринимательства и социальных предприятий в научных кругах устойчиво возрастает, и связано это в первую очередь с тем обстоятельством, что оно представляет собой такое явление, для которого главная цель не прибыль, а удовлетворение нужд и потребностей «социума» как «внутри» их (рядовых работников, менеджеров, владельцев имущества социальных предприятий), так и вне – потребителей их продукции или услуг (Рудык, 2011, с. 263). В этом смысле оно является достаточно эффективным инструментом

¹ © Павлов Р.Н., 2024

замещения государства в различных социальных отраслях, особенно в силу того, что многие представители политической экономии относят его к пострыночным явлениям «экономики солидарности», поскольку оно функционирует не ради прибыли, а ради достижения определенного социального эффекта (см., в частности, (Бузгалин, Колганов, 2015, с. 407)). Говоря о генезисе посткапиталистических отношений А.В. Бузгалин утверждал, что в той мере, в какой индивид (1) действует, исходя из ценностей и мотивов развития человеческих качеств, социальной кооперации, максимизации общественных благ и т.п., как приоритетных по отношению к целям максимизации денежного дохода; (2) включен в отношения солидарности, а не конкуренции и (3) осуществляет свою деятельность свободно, а не как наемный работник или функция частной собственности (в развитом виде – капитала) – в этой мере он включен в посткапиталистические отношения и формирует социальный капитал (а также свой «человеческий капитал») как систему посткапиталистических по своей сути отношений (Бузгалин, 2010, с. 21). Как мы видим, в этом контексте социальное предпринимательство вполне можно отнести к посткапиталистическим экономическим отношениям и элементам «экономики солидарности».

В течение длительного времени проблема факторов эффективной применимости не рассматривалась в экономических исследованиях, поскольку в идеологическом аспекте доминировал неолиберальный подход к изучению социального предпринимательства. И этот неолиберальный подход не позволял рассматривать социальное предпринимательство в его неразрывной связи с государственной политикой. Напротив, неолиберальные экономисты рассматривали его отдельно от государственной и социальной системы, рассматривали его как обычный самокупаемый частный бизнес. Так, например, таким образом его рассматривали А.А. Московская со своими коллегами из Высшей школы экономики (Социальное предпринимательство..., 2011, с. 15). Однако в действительности это явление гораздо более сложное, как показывает практика, и для того, чтобы его использовать эффективно как инструмент замещения государства в соответствующих отраслях, необходимо четко определить нагрузку на него и выявить факторы его эффективной применимости, поскольку при избыточной нагрузке, то есть при чрезмерном бремени, которое не соответствует возможностям социального предпринимательства, возникает риск его деградации, а при недостаточной нагрузке, оно будет использоваться неэффективно.

Во многом эффективность социальных предприятий зависит от их способности быть финансово устойчивыми, поэтому факторы их эффективной применимости следует определять на основе данных об их устойчивости. Устойчивость социального предпринимательства следует определять как способность социального предпринимательства иметь устойчивый источник финансирования социальных проектов, будь то собственный доход от реализации соответствующей продукции или устойчивый поток в виде грантов как государственных, так и частных организаций. Устойчивость социального предприятия зависит от факторов его эффективной применимости. С точки зрения оценки эффективности применения социального предпринимательства, можно было бы выделить два аспекта данного явления: отраслевой и территориальный. Отраслевой аспект предполагает определенное использование данного явления в соответствующих отраслях, которое бы согласовывалось с той миссией, которая ему свойственна. Территориальный аспект

предполагает выявление регионов, в которых социальное предпринимательство развито в наибольшей степени, что, естественно, предполагает выявление позиций местных органов власти по отношению к социальным предприятиям, их осведомленность о большом потенциале социальных предпринимателей и готовность стимулировать развитие социальных предприятий.

Отраслевой аспект оценки эффективности применения социального предпринимательства

В качестве основополагающего критерия эффективной применимости социального предпринимательства в отраслевом аспекте выделим приоритет социальных ценностей над чисто экономическими, и, исходя из этого, оценка эффективности социального предпринимательства должна быть основана на определении степени его вклада в решение социальных проблем, а не на повышении чисто экономических показателей.

В контексте отраслевой принадлежности в России значительная доля социальных предприятий работает в сферах образования, а также здравоохранения и социальных услуг (Соловьева, 2023, с. 64). На третьем месте по популярности находятся культура, спорт, досуг и развлечения. Далее с отставанием почти в два раза – обрабатывающие производства, прочие услуги, торговля и ремонт. Наименее распространена социально-предпринимательская деятельность в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, деятельность домохозяйств, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение. При этом стоит отметить, что за период 2020–2022 гг. количество социальных предприятий увеличилось практически во всех отраслях экономической деятельности (см. Таблицу 1). Наиболее существенные темпы прироста, исключая страховую, финансовую деятельность и обеспечение электроэнергией по причине эффекта низкой базы, демонстрируют сферы обрабатывающих производств и транспортировки и хранения (порядка 3 раз). Наименее активно развивается социальное предпринимательство в сельском и лесном хозяйстве (111%), а также в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (149%), и операциях с недвижимым имуществом (182%) (Соловьева, 2023, с. 66). В общем и целом, отраслевая структура социального предпринимательства в рамках Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства соотносится с таковой, согласно статистике конкурса «Социальный предприниматель», проводимого ФРСП «Наше будущее»².

Отраслевая структура социального предпринимательства такова, что стоит задаться вопросом, почему в здравоохранении, образовании и культуре имеет смысл его использовать, а в нефтяной, газовой отраслях и в машиностроении его использовать нецелесообразно, так как в этих отраслях оно представляется неэффективным. Отчасти это происходит из-за того, что, возможно, в нефтяной и газовой отраслях уровень социального обеспечения работников находится на таком высоком уровне, что просто нет необходимости развивать дополнительные сферы социального предпринимательства. Что касается машиностроения, то здесь возможны только очень ограниченные попытки реализации социального предпринимательства, поскольку основная сфера реализации данного явления – это

² Фонд «Наше будущее». Отчет за 2020 г. URL: <https://www.nb-fund.ru/upload/otchet2020/index.html> (дата обращения: 24.05.2024).

сфера услуг. Хотя в условиях капитализма кажется, что единственной целью всех предприятий является максимизация прибыли, тем не менее, главной целью социальных предприятий как элементов перехода к пострыночной формации является реализация определенной социальной миссии, которая задает тон всему процессу организации бизнеса в рамках социальных предприятий. Именно в максимальном присутствии социального предпринимательства в таких отраслях, как здравоохранение, образование и культура и состоит область его эффективной применимости в отраслевом аспекте данной проблемы, с учетом того, что здесь социальные ценности превалируют над чисто экономическими.

Таблица 1

Распределение социальных предприятий РФ по видам экономической деятельности, 2020–2022 гг., ед.

Раздел ОКВЭД-2014	2020	2021	2022	2022 к 2020, %
Образование	662	1864	2013	304,1
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	873	1824	1908	218,6
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	442	1168	1280	289,6
Обрабатывающие производства	237	577	606	255,7
Предоставление прочих видов услуг	158	446	474	300
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	152	380	412	271,1
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	80	158	173	230,8
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	61	147	164	268,9
Деятельность профессиональная, научная и техническая	65	138	150	230,8
Деятельность в области информации и связи	47	114	124	263,8
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	37	57	55	148,6
Транспортировка и хранение	33	53	54	163,6
Строительство	27	39	49	181,5
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	18	34	42	233,3
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	9	11	0	0
Деятельность финансовая и страховая	1	3	4	400,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	1	5	4	400,0
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления	1	2	2	200,0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	0	2	2	–
Добыча полезных ископаемых	0	1	1	–
Всего	2904	7023	7517	258,8

Источник: Соловьева (2023, с. 65).

Территориальный аспект оценки эффективности применения социального предпринимательства

В качестве важнейшего критерия эффективной применимости социального предпринимательства в территориальном аспекте выделим критерий бюджетной обеспеченности регионов как фактор стимулирования развития социального предпринимательства. Разрыв бюджетной обеспеченности между 10 наиболее обеспеченными и 10 наименее обеспеченными регионами в 2024 г. составляет 3,25 раза³. К числу наиболее обеспеченных регионов относится Башкортостан, так как данный регион занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа по объему безвозмездных поступлений из федерального бюджета. За 11 месяцев 2023 г. республика получила от центра более 80 млрд рублей⁴. Также к числу наиболее обеспеченных регионов относятся Москва, ХМАО и Московская область. К числу наименее обеспеченных регионов относятся Республика Тыва, Республика Дагестан и Республика Ингушетия.

Территориальный аспект предполагает выявление регионов, в которых социальное предпринимательство развито в наибольшей степени, что естественно предполагает выявление позиций местных органов власти по отношению к социальным предприятиям, их осведомленность о большом потенциале социальных предпринимателей и готовность стимулировать и финансировать развитие социальных предприятий. Так, например, в России в таких регионах, как Москва, Московская область, ХМАО, республика Башкортостан, Нижегородская область и Приморский край позиция местных властей по отношению к социальным предприятиям является активной, в том смысле, что они довольно активно поддерживают социально-предпринимательские инициативы на местном уровне, предоставляя им субсидии и прочие виды государственной поддержки, без которых их развитие не достигло бы таких значений (см. Таблицу 2). Так, например, в республике Башкортостан в 2021 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 147 социальных предпринимателей республики получили меры господдержки на 70 млн рублей, размер грантов составлял от 100 тыс. до 500 тыс. рублей⁵. Впоследствии данная программа была продолжена, поскольку она пользовалась большим спросом. Если говорить про другие меры, то была достигнута договоренность между правительством республики Башкортостан и Региональной лизинговой компанией, которая до этого не выделяла социальных предпринимателей в отдельную категорию, что они будут иметь льготные условия. В плане размера в России доминируют микропредприятия, и связано это в первую очередь с тем обстоятельством, что организациям небольшого размера легче попасть под критерии, такие, как необходимая доля работников, относящихся к категории социально уязвимых и расходов на оплату их труда. Резкое снижение количества социальных предприятий (так, например, в Тамбовской области в 2022 г. оно составляло 0, по сравнению

³ Линник М., Егоршева Н. Эксперты рассказали, как можно сократить разрыв бюджетной обеспеченности между 20 регионами. Российская газета. 08.05.2024. URL:<https://rg.ru/2024/05/08/kak-mozhno-sokratit-razryv-u-urovniah-biudzhetnoj-obespechennosti-regionov.html> (дата обеспечения: 11.09.2024).

⁴ РБК Уфа. Башкирия заняла первое место в ПФО по поступлениям из бюджета РФ. 19.02.2024. URL:<https://ufa.rbc.ru/ufa/19/02/2024/65d3680a9a7947821bb72207> (дата обращения: 24.05.2024).

⁵ РБК Уфа. В 2023 г. в Башкирии социальных предпринимателей поддержат на 210 миллионов рублей. 21.12.2022. URL:<https://www.ufa.rbc.ru/ufa/21/12/2022/63a2f7399a7947061805e67c> (дата обращения: 24.05.2024).

с 2021 г., когда их в регионе было 7 (см. Таблицу 2)), можно объяснить тем, что эти социальные предприятия решили не подтверждать свой статус из-за того, что они не получили никаких выгод от включения в реестр.

Таблица 2

Регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по количеству социальных предприятий в регионах России, 2020–2022 гг., ед.

2020	2021	2022
5 регионов-лидеров		
Московская обл. (292)	Московская обл. (711)	Московская обл. (774)
ХМАО (291)	Респ. Башкортостан (347)	Респ. Башкортостан (391)
Респ. Башкортостан (194)	Нижегородская обл. (343)	Нижегородская обл. (343)
г. Москва (192)	ХМАО (296)	ХМАО (296)
Нижегородская обл. (165)	Приморский край (290)	Приморский край (290)
5 регионов-аутсайдеров		
Калужская обл. (0)	Респ. Тыва (9)	Респ. Тыва (9)
Костромская обл. (0)	Респ. Дагестан (8)	Респ. Дагестан (8)
Республики Северного Кавказа (кроме Чеченской) (0)	Тамбовская обл. (7)	Респ. Ингушетия (7)
Респ. Калмыкия, Мордовия и Тыва (0)	Респ. Ингушетия (7)	Костромская обл. (5)
Ульяновская, Курганская обл., Еврейская АО (0)	Костромская обл. (3)	Тамбовская обл. (0)

Источник: (Соловьева, 2023, с. 63).

В целом территориальный аспект показывает, что область эффективной применимости социальных предприятий выше в тех регионах, в которых местные органы власти активно поддерживают социальное предпринимательство, поскольку являются более бюджетно-обеспеченными регионами, и ниже в тех регионах, которые являются менее бюджетно-обеспеченными, и потому не имеют никаких возможностей для активной поддержки социальных предпринимателей. Именно поддержка местных органов на различных уровнях и является главным фактором повышения эффективной применимости социального предпринимательства в соответствующих регионах.

Три примера определения факторов эффективной применимости социальных предприятий

Для того, чтобы определить факторы эффективной применимости к социальным предприятиям, приведем только три примера, характеризующие уровень их финансовой устойчивости, а следовательно, и уровень их эффективной применимости. Причем рассмотрим это с точки зрения высшего сущностного уровня политической экономии, на котором изучается потребительная стоимость и затраты, а также прибавочная стоимость.

Необходимо помнить, что социальные предприятия – это не благотворительные организации, и поэтому их социальная функция так или иначе связана с извлечением прибыли в ходе производственной деятельности, однако в отличие

от обычных коммерческих предприятий, здесь прибыль не является самоцелью, она подчинена задаче реинвестирования ее в последующие социальные проекты. В этом смысле пример социального предприятия «Бенетек», которое мы можем назвать одним из наиболее прогрессивных социальных предприятий в США, является наглядным подтверждением данного тезиса. Это предприятие первоначально называлось «Аркенстоун» и занималось производством машины для чтения с голосовым устройством для людей с ограниченными возможностями по зрению (Fruchterman, 2008, p. 84). При этом данная продукция реализовывалась по сниженной цене: если компания «Ксерокс» продавала аналогичную машину по цене 10 000 долларов, компания «Бенетек» реализовывала ее по цене 2 500 долларов, а в дальнейшем ее цена опустилась до 1 200 долларов. Таким образом, социальная функция данной компании заключалась в реализации продукции по социально доступной цене. В дальнейшем данное предприятие продало этот бизнес коммерческому дистрибьютору и сосредоточилось на производстве программного обеспечения, такого как, например, *Bookshare* (онлайн-библиотека для слабовидящих), *Human Rights*, *Route 66* и *Benetech labs*. Совокупный объем финансовых источников данного предприятия состоял из 33% его внешних источников и 67% его собственного дохода в 2008 г. (см. Рисунок 1). Данные товары обладают довольно высоким соотношением потребительной стоимости и затрат, поскольку, судя по успешности их реализации на рынке, спрос на них со стороны соответствующих групп потребителей достаточно высокий. Следовательно, соотношение качества/цены для социальных предприятий находится на достаточно высоком уровне. Кроме того, здесь уместно применить и понятие прибавочной стоимости. Если рассматривать прибавочную стоимость как некий резерв, который не присваивается собственником предприятия и в то же время не присваивается работниками предприятия в виде заработной платы, то такой вид стоимости, безусловно, присутствует в рамках социальных предприятий. Прибавочная стоимость в данном случае реинвестируется в дальнейшие социальные проекты, что и было продемонстрировано примером компании «Бенетек», переключившейся после продажи машины для чтения коммерческому дистрибьютору на производство новых товаров в виде нового программного обеспечения. Более высокая степень реинвестирования средств – это черта, характерная для многих не только социальных, но и народных предприятий, которых еще называют коллективными предприятиями. Так, например, коллективные предприятия имеют возможность направлять средства на выплату дивидендов, причитающихся работникам-собственникам, на другие цели, например, на модернизацию производства (Дементьев и др., 2017, с. 80). Например, опыт Мондрагонской кооперативной корпорации, которую вполне можно назвать социальным предприятием, показывает, что входящие в нее кооперативы могут получать относительно дешевые кредиты в своем кооперативном банке, который тоже является участником данной корпорации. Таким образом, объем доступных средств для кооперативов «Мондрагона» относительно больше, по сравнению с обычными компаниями, которые не имеют такой связи с коммерческими банками, а значит возможности для реинвестирования больше, и таким образом уровень реинвестирования на коллективных предприятиях выше, чем на обычных. Что касается российского опыта производственной кооперации, то здесь следует отметить тот факт, что западная производственная кооперация претерпела в России под

воздействием артельной формы хозяйствования существенные трансформации, что в итоге сделало ее практическим подобием артели, самоуправляемой трудом (Мягков, 2024, с. 145). Также если здесь применять трудовую теорию стоимости, то можно обнаружить, что стоимость товара определяется не всеми затратами труда, а лишь такими, которые являются общественно-необходимыми (Колганов, 2024, с. 119). Именно этим обстоятельством можно объяснить факт относительно сниженной цены на машину для чтения, производимой компанией «Бенетек». Таким образом, факторы эффективной применимости этого предприятия довольно значительны, что отражает высокий уровень его финансовой стабильности.

Рисунок 1. Финансовые источники социального предприятия «Бенетек» в 2008 г.

Источник: (Fruchterman, 2008, p. 84).

Второй пример связан с социальным предприятием «АРОРО»⁶ из Мозамбика. Это зарегистрированная бельгийская неправительственная организация, которая дрессирует гамбийских хомяковых крыс для поиска и обнаружения противопехотных мин и микобактерий туберкулеза. Цель данной компании заключается в разработке технологии поиска взрывоопасных противопехотных мин и микобактерий туберкулеза у крыс, чтобы «обеспечить решение глобальных проблем и вдохновлять позитивные социальные изменения». Факторами успеха в обнаружении мин у хомяковых крыс являются, во-первых, их высокая чувствительность к запаху, во-вторых – небольшой вес (даже если крыса наступит на мину, детонации не произойдет). На обучение каждой крысы, которое продолжается порядка 7 месяцев, тратится в среднем 7770 долларов (втрое меньше, чем на собаку). Таким образом, социальная функция данной компании состоит в том, что она предоставляет вполне доступную и надежную технологию обнаружения противопехотных мин и микобактерий туберкулеза, которая может обойтись обществу гораздо дешевле, чем использование собак в этой сфере. Данное предприятие является довольно успешным социальным предприятием, но ему всегда требуется некоторая поддержка со стороны внешних источников. В течение 21 года с момента своего основания АРОРО сформировалась как зрелая организация. Так, например, 2018 год был ознаменован большим прогрессом, не только расширением своей программы по выявлению наземных мин в Камбодже и обеспечением независимой регистра-

⁶ АРОРО annual report 2022. URL: http://www.apopo.org/wp-content/uploads/2023/06АРОРО_annual-report-2022-final.pdf (дата обращения: 24.05.2024).

ции в Анголе, но и расширением численности обслуживаемых клиник по лечению туберкулеза (от 73 больниц-партнеров данного социального предприятия в двух странах до 142 больниц в трех странах к концу года). Структура финансовых источников данного предприятия довольно разнообразна. В 2022 г. 90% в этой структуре состояло из внешних источников, таких как правительственные гранты, гранты различных фондов и фандрайзинг, и только 10% состояло из собственного дохода. Согласно мнению авторов вебсайта Social Change Central⁷, имеется 4 стадии развития социального предприятия, а именно: инкубационная стадия, стадия рождения, стадия взращивания и стадия зрелости. На стадии взращивания социальное предприятие находится в поиске возможностей получения грантов, и на этой стадии само по себе не является устойчивым. Поэтому на этой стадии факторы эффективной применимости социального предприятия могут быть значительными, но только благодаря активной поддержке со стороны правительства и частных фондов, с помощью различных грантов. Собственно говоря, рассматриваемое нами социальное предприятие в данный период находится именно на третьей стадии своего развития.

Третий пример связан с деятельностью социального предприятия Conserve (Индия). Оно было учреждено в 1998 г. как неправительственная организация и в 2004 г. получило статус социального предприятия. Эта компания разработала собственный процесс ручной обработки для трансформирования повседневных пластиковых отходов, таких как сумки, пакеты от чипсов и обертки от бисквитов в переработанный ручным способом пластик, новую ткань, которую можно использовать как форму веганской кожи для модных аксессуаров, домашней обстановки и даже для того, чтобы делать низкокзатратную домашнюю плитку. Также оно работает над созданием ценной одежды из пластиковых отходов. «Мы начали собирать пластиковые отходы, которые не имели вторичной ценности и поэтому больше никто их не собирал, из реки Ямуна и других разнообразных потоков отходов, которые в противном случае привели бы к появлению океана свалок. Свалки являются местами разведения болезней и они наносят ущерб неорганизованному сектору сборщиков мусора, которые живут рядом со свалками»⁸, – говорит Каника Ахуджа, директор социального предприятия Conserve (Индия). Таким образом, данное предприятие выполняет две социальные функции: с одной стороны, вносит вклад в улучшение экологической ситуации соответствующих регионов, а с другой – создает новые рабочие места для беднейших и низкоквалифицированных работников из среды местного населения. Родители Каники Ахуджи основали Conserve как неприбыльную организацию и Каника работала в этой организации с тех пор, как была ребенком. Она была задействована в нескольких инициативах Conserve по очистке трущоб от пластикового мусора, земляных участков, водоемов, которые представляли серьезную угрозу для окружающей среды и общества. Каника ушла со своей высокодоходной корпоративной работы и присоединилась к штату Conserve на полную занятость в 2016 г. Она запустила коммерческий бренд LIFAFFA для маркетинга и продажи продуктов Conserve, сделанных из переработанного

⁷ Social Change Central // The 4 stages of social enterprises: Where are you? 2024. URL: <http://www.social-changecentral.com/the-4-stages-of-a-social-enterprise-where-are-you/> (дата обращения: 24.05.2024).

⁸ AIM2Flourish // Upscaling Plastics and Livelihood of Grassroots Communities. 2022. URL: <http://www.aim-2flourish.com/innovations/upscaling-plastics-and-livelihood-of-grassroots-communities> (дата обращения: 24.05.2024).

пластика для выхода на новые рынки в мировом масштабе. LIFAFFA, маркетинговая рука Conserve, ответственна за дизайн и маркетинг этих продуктов. LIFAFFA продает свои продукты через онлайн-платформы. Качество и эстетика продуктов помогли компании достичь в 2021 финансовом году 100.000 долларов США в условиях пандемии Covid-19. Компания была прибыльной и имела относительно более высокий темп роста с совокупной ежегодной нормой роста в размере 30% до пандемии. Таким образом, данное социальное предприятие имеет достаточно значительный фактор повышения эффективной применимости в виде специальной стратегии дизайна и маркетинга его продукции.

Подводя итоги, можно отметить, что факторы эффективной применимости данных социальных предприятий довольно значительны, в частности, довольно высокий уровень собственного дохода у социального предприятия «Бенетек», а также высокий уровень государственной поддержки у компании АРОРО. Что касается социального предприятия «Conserve», то для него таким фактором эффективной применимости послужила стратегия дизайна и маркетинга, которая существенно повысила объем прибыли данного предприятия в условиях пандемии Covid-19.

Основные факторы повышения уровня эффективной применимости социального предпринимательства

Проведя данный анализ, мы можем выделить 5 основных факторов повышения уровня эффективной применимости социального предпринимательства, согласно иерархии их выделения, от макроуровня (уровень государства) до микроуровня (уровень конкретных предприятий):

1) *Государственная поддержка социальных предприятий.* Помимо рассмотренных в работе примеров успешной государственной поддержки в Башкортостане, следует также выделить и особую программу поддержки социальных предприятий в США в период президентства Б. Обамы, названную «Выплата за успех» («Pay for Success»), согласно которой инвестору возвращалась сумма, вложенная им в реализацию данного проекта и он получал также и премию в случае, если цель проекта, в который он инвестировал средства, была перевыполнена, он получал обратно именно ту сумму, которую он вложил; в случае если цель проекта была только выполнена, но он не получал ничего, если цель проекта, в которую он инвестировал средства, не выполнялась⁹. В процессе реализации данной программы были задействованы средства налогоплательщиков, а значит, данная программа реализовывалась за счет государственного бюджета. Также одним из вариантов поддержки социальных предприятий могло бы стать субсидирование социальных предприятий государством, особенно в вопросах, касающихся арендной платы для социальных предпринимателей, не имеющих собственных производственных помещений. Так, например, субсидии для социальных предпринимателей предоставляются на конкурсной основе Правительством Московской области. Хотелось бы, чтобы данный процесс был расширен для всех социальных предпринимателей, предоставляющих качественные услуги в соответствующих отраслях. Таким образом, государством могли бы оказываться такие меры поддержки, как предостав-

⁹ Vanroekel S., Greenblatt J. Pay for Success – An Innovative Approach to Improve Results and Save Money, Obama White House. 2013. URL: <http://www.obamawhitehouse.archives.gov/blog/2013/07/10/pay-success-innovative-approach-improve-results-and-save-money> (дата обращения: 24.05.2024).

ление грантов социальным предпринимателям, привлечение частных инвесторов для финансирования проектов социального предпринимательства и предоставление субсидий для покрытия некоторых расходов социальных предприятий. Как указывали С.Д. Бодрунов и М.И. Воейков, когда писали об активной роли государства в экономике, государство в данном случае может рассматриваться как некоторый противовес рынку, как механизм, ограничивающий и корректирующий рыночное самодействие (Бодрунов, Воейков, 2021). Также недавно Госдумой РФ был принят закон о присвоении статуса социального предприятия компаниям, трудоустроившим демобилизовавшихся бойцов СВО, что предоставляет этим компаниям возможность для вероятного получения государственной поддержки.

2) *Помощь, предоставляемая социальным предприятиям частными кредиторами и спонсорами.* На начальном этапе формирования и развития социальных предприятий важную роль играет поддержка со стороны частных кредиторов, таких как, например, Фонд «Наше будущее», предоставляющего беспроцентные займы для социальных предпринимателей, а также различных организаций, предоставляющих безвозмездную помощь (например, гранты).

3) *Формирование общественного мнения в пользу социального предпринимательства.* Для этого необходимо всячески популяризировать данное явление, проводить регулярные встречи, выставки, посвященные социальному предпринимательству, а также продвигать социальное предпринимательство как один из эффективных способов решения социальных проблем. Для того, чтобы выявить отношение общественного мнения к социальному предпринимательству необходимо для начала выяснить, насколько в общественном мнении развито представление о целесообразности социального предпринимательства. Результаты опросов общественного мнения полностью соответствуют картине развития социального предпринимательства по регионам. Соответственно, в тех регионах, где оно в наименьшей степени развито, меньшее количество людей могут что-либо сказать относительно того, знакомо ли им данное понятие. Так, например, согласно исследованию, проведенному исследовательской группой ЦИРКОН (2008) в Центральном, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах от 7 до 10% опрошенных уверенно отвечали, что они знают, что данное явление означает. По сравнению с ними в Южном, Приволжском и Уральском федеральных округах количество знающих о данном явлении составляло 4-5% от общего количества опрошенных¹⁰. Уровень развития социального предпринимательства в данных регионах полностью соответствует уровню осведомленности общества о социальном предпринимательстве.

4) *Стратегия по разработке дизайна и маркетинга продукции социальных предприятий.* Успешная стратегия по разработке дизайна и маркетинга социальных предприятий может существенно повысить объем прибыли, получаемой социальным предприятием, что было наглядно продемонстрировано выше на примере индийского социального предприятия *Conserve*. Данная мера существенно бы повысила уровень финансовой устойчивости социального предприятия, которое хотя и не стремится к максимизации прибыли, тем не менее, должно стремиться к росту уровня рентабельности как необходимого условия для дальнейшего развития социального предприятия в виде разработок новых социальных проектов.

¹⁰ ЦИРКОН // Восприятие населением понятия «социальное предпринимательство». 2008. URL: <http://www.zircon.ru/upload/iblock/91a/080606.pdf> (дата обращения: 24.05.2024).

5) Рассмотренные в работе примеры позволяют утверждать, что существует еще один уровень «солидарного предпринимательства», объединяющий на уровне цели усилия социально ориентированного государства, социальных предпринимателей и современного капиталистического бизнеса, осознающего бесперспективность и бессмысленность максимизации прибыли как антиприродной и противоестественной цели воспроизводства. В сущности, рассмотренный выше пример реализации государственной программы «Выплата за успех» (Pay for Success) в США как раз является примером подобной интеграции, поскольку он объединяет усилия социально ориентированного государства, социальных предпринимателей и коммерческого бизнеса.

Заключение

В заключение можно отметить, что социальные предприятия как предприятия, ориентированные на нужды людей, ориентированы на очеловечивание общества, снимают с общества проклятье страсти к безграничной наживе, возрождают в людях их человеческое существо, напоминают, что верховной ценностью являются не деньги, а сам человек, его жизнь в достатке, в счастье, в радости. Социальные предприятия готовят человечество к постэкономическому периоду его развития и ускоряют процессы социальной реанимации человечества.

ЛИТЕРАТУРА

Бодрунов С.Д., Воейков М.И. Государство, ноономика и постклассическая политэкономия // Вопросы политической экономии. 2021. № 4(28). С. 22-37. DOI: <https://zenodo.org/record/5838322>

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс re-loaded). М.: ЛЕНАНД, 2015. – 640 с.

Бузгалин А.В. «Социальный капитал» как превратная форма генезиса посткапиталистических отношений // Альтернативы. 2010. № 4. С. 4-32.

Дементьев В.Е., Качалов Р.М., Клейнер Г.Б., Королев О.П., Нагрудная Н.Б., Хабибуллин Р.И. Коллективные формы хозяйствования в современной экономике. М.: ИД «Научная библиотека», 2017. – 356 с.

Колганов А.И. Обоснование трудовой теории стоимости на основе марксистского воспроизводственного подхода // Вопросы политической экономии. 2024. № 1(37). С. 116-122. DOI: 10.5281/zenodo.11065337

Мягков П.А. Российские формы экономики солидарности: исторический опыт и современность // Вопросы политической экономии. 2024. № 1(37). С. 138-151. DOI: 10.5281/zenodo.11065346

Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и исследования / Под общ. ред. А.А. Московской. М.: НИУ ВШЭ, 2011. – 284 с.

Рудык Э.Н. Социальное государство и социальное предприятие. В кн.: Человек и экономика: справедливость и базисная демократия против тоталитаризма рынка и капитала / Под общ. ред. А.В. Бузгалина и М.И. Воейкова. М.: Экономика, 2011. – 556 с.

Соловьева Т.С. Социальное предпринимательство в регионах России: ключевые характеристики и условия развития // Научный результат. Экономические исследования. 2023. Том 9. № 1. С. 59-71. DOI: 10.18413/2409-1634-2023-9-1-0-5

Fruchterman J. Developing Information Technology to Meet Social Needs. Innovations: Technology, Governance, Globalization. Cambridge: MIT Press. 2008. № 3(3). Pp. 83-99.

Информация об авторе

Павлов Руслан Николаевич – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, Москва, Россия.

(E-mail: pavlovru@mail.ru) (elibrary AuthorID: 16012033) (ORCID: 0000-0003-3405-2688)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Bodrunov S.D., Voyeykov M.I. The state, noonomics and the postclassical political economy. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy.* 2021;4(28):22-37. DOI: <https://zenodo.org/record/5838322> (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. The Global Capital. In two volumes. Vol. 1. On the other side of positivism, postmodernism and economic imperialism (Marx re-loaded). Moscow: LENAND, 2015. – 640 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V. «Social capital» as a perverse form of the postcapitalistic relations genesis. *Alternativy=Alternatives.* 2010;(4):4-32. (In Russ.)

Dementiev V.Ye., Kachalov R.M., Kleiner G.B., Korolyov O.P., Nagrudnaya N.B., Khabibullin R.I. Collective forms of doing business in the modern economy. Moscow. The Scientific Library, 2017. – 356 p. (In Russ.)

Kolganov A.I. (2024) The justification of the labour theory of value on the base of the Marxist reproduction approach. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy.* 2024;1(37):116-122. DOI: 10.5281/zenodo.11065337 (In Russ.)

Fruchterman J. Developing Information Technology to Meet Social Needs. *Innovations: Technology, Governance, Globalization.* 2008;3(3):83-99.

Myagkov P.A. Russian forms of solidarity economy: the historical experience and the present. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy.* 2024;1(37):138-151. DOI: 10.5281/zenodo.11065346 (In Russ.)

Rudyk E.N. The social state and the social enterprise. In: *A man and the economy: the justice and basic democracy against the totalitarianism of market and capital.* Under the general editorship of A.V. Buzgalin and M.I. Voyeykov. M.: Economy, 2011. – 556 p. (In Russ.)

Social entrepreneurship in Russia and in the world: practice and studies. Under the general editorship of A.A. Moskovskaya. M.: HSE, 2011. – 284 p. (In Russ.)

Soloviova T.S. Social entrepreneurship in the regions of Russia: the key characteristics and the conditions of development. *Nauchnyi rezultat. Economicheskiye issledovaniya=The scientific result. Economic studies.* 2023;9(1):59-71. DOI: 10.18413/2409-1634-2023-9-1-0-5 (In Russ.)

Information about the author

Ruslan N. Pavlov – Candidate of Economics, Senior Researcher at the Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

(E-mail: pavlovru@mail.ru) (elibrary AuthorID: 16012033) (ORCID: 0000-0003-3405-2688)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 22.07.2024; одобрена после рецензирования: 18.10.2024; принята к публикации: 01.11.2024.